

Okul Yöneticilerine Göre Okul Müdürlerinin Karar Verme Stilleri

Decision Making Styles of School Principals According to School Administrators

Savaş Özkaya¹ Emine Özkaya² Hakan Kahraman³ Serap Karapınar⁴ Alirıza Çifci⁵ Hüseyin Yasin Dur⁶

¹. Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-3374-8002

². Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0000-0002-7655-6801

³. Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: /0000-0002-5995-6862

⁴. Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0000-0001-8820-5729

⁵. Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0000-0001-8213-4712

⁶. Öğretmen, MEB, İstanbul, Türkiye ORCID N.: 0000-0001-6981-0413

ÖZET

Bu çalışmanın amacı okul yöneticilerine göre okul müdürlerinin karar verme stillerinin belirlenmesidir. Bu kapsamda, çalışmada nitel araştırma metodolojisi kullanılmış ve 14 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Okul yöneticileri, karar alma süreçlerinde katılım ve işbirliğine vurgu yaparak öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarını ön planda tutmaktadır. Şeffaf iletişim ve bilgilendirici bir ortam oluşturma çabaları, personeli süreç hakkında bilgilendirme arzusu ve değişim gerektiren durumlarda ortak bir vizyon oluşturma çabaları, kurumsal iletişim ve yönetim açısından olumlu bir yaklaşım sergilemektedir. Yenilikçi projelerde öğretmenlerle işbirliği, eğitim metodlarına yönelik gelişim, öğrenci-veli memnuniyeti ve genel başarı hedeflerine odaklanma, yöneticilerin uzun vadeli bir vizyon oluşturma ve sürdürülebilir başarı için çaba gösterme isteklerini göstermektedir. Okul yöneticileri, değişen eğitim dinamiklerine hızla adapte olma ve öğrenci odaklılık gibi unsurları karar alma stratejilerinde merkezi bir rol olarak benimsemektedir. Bu, okul yönetiminin sürdürülebilir başarı ve öğrenci başarısı için etkili bir temel oluşturduğunu özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul Yöneticisi, Karar Verme, Öğretmen

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the views of teachers on the decision-making styles of school administrators. In this context, qualitative research methodology was used in the study and in-depth interviews were conducted with 14 participants. School administrators prioritize student and teacher needs by emphasizing participation and cooperation in decision-making processes. Their efforts to create a transparent communication and informative environment, their desire to inform the staff about the process, and their efforts to create a common vision in situations that require change show a positive approach in terms of institutional communication and governance. Collaboration with teachers in innovative projects, development of educational methods, student-parent satisfaction and focus on overall achievement goals show the administrators' willingness to create a long-term vision and strive for sustainable success. School administrators adopt elements such as rapid adaptation to changing educational dynamics and student orientation as a central role in their decision-making strategies. This summarizes that school management provides an effective foundation for sustainable success and student achievement

Keywords: School Administrator, Decision Making, Teacher

GİRİŞ

Akıllıca ve uygun kararlar vermek, bir kişinin en hayati yaşam görevlerinden biridir (Nas ve Temel, 2019). Mevcut durumla ilgili olasılıklar arasından seçim yapma kapasitesi karar verme olarak bilinir. Bir seçim yapma süreci, sorunun mantığı ile başlar ve koşullar göz önüne alındığında kişinin ne yapabileceğine dair bir açıklama ile sonuçlanır. Karar verme süreci aşamalar halinde ilerler ve sürekli dinamik bir yapıya sahiptir. Seçim yapmak, bu dinamik çerçeve içinde sürekli değerlendirmeler yaparak doğru olasılıklardan hangisinin en iyi sonucu sağlayacağını belirlemeyi gerektirir (Mert, 2019). Çeşitli olasılıklar arasından en iyi seçeneğin seçilmesinde yer alan davranışsal ve bilişsel süreçler karar verme sürecini oluşturur. (Vural, 2013). Uygun rotanın belirlenmesi, incelenmesi ve tüm alternatiflerin tartılarak seçenekler arasından en uygun olanının seçilmesi sürecidir. Karar verme, bir olasılıklar listesinden seçim yaptığımız rutin bir prosedür değildir. Karar verme sürecinin zaman aldığı anlaşılmalıdır. Bu, dikkatimize sunulan olasılıkların değerlendirilmesi, muhakeme edilmesi, gözden geçirilmesi ve doğru koşullar yerine getirildiği takdirde harekete geçilmesi gereken dinamik bir süreçtir.

Citation: Özkaya, S., Özkaya, E., Kahraman, H., Karapınar, S., Çifci, A. & Dur, H.Y. (2023) "Okul Yöneticilerine Göre Okul Müdürlerinin Karar Verme Stilleri", International QMX Journal, 2(1), 96-103.

Copyright © 2023 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Daha yakından incelendiğinde, tamamladığımız eserlerin büyük bir kısmının bir seçim yapılmadan asla sahneye çıkamayacağı görülecektir. İyi ya da kötü yapılan seçimlerin bireyin başarı ya da başarısızlığını belirlediği anlaşılmalıdır. Karar verme süreci iyi yönetilirse amaçlanan sonuca ulaşılabilir (Kıral, 2015).

Karar verme yinelemeli bir süreçtir. Bu sürece aktif olarak katılan kişi karar vericidir. Sürece dahil olan kişi, karmaşık verilerden ilgili verileri toplar, bunların bir kısmını sıralar, kararlar verir ve ardından aldığı girdileri dikkatlice gözden geçirir. Başka bir deyişle, karar verme sürecinden geçen kişi, iç çevresindeki karmaşıklığı gerçekten ortadan kaldırır ve bu da dengeli bir sürece yol açar. Karar verici bu süreç boyunca kişisel beklentilerinin yanı sıra başkaları tarafından kendisine yüklenen beklentileri de yerine getirmeye çalışır. Bu süreçte başarılı olabilmek için hem kişisel hem de çevresel olanakları etkin bir şekilde kullanılmalıdır (Vural, 2013). Herhangi bir karar vermeden önce konunun netleştirilmesi gerekir. Bu aşamada kişi, belirlenen konunun çözümünde yer alabilecek kriterleri belirlemeye odaklanmalıdır. Her karar vericinin yönlendirilebileceği ve etkilenebileceği standartlar vardır. Çok az dikkate alınan kötü tanımlanmış kriterlerin de dikkatli bir şekilde dikkate alınan iyi tanımlanmış kriterler kadar önemli olduğu anlaşılmalıdır (Özdemir, 2017).

Yöneticiler, kurum ve kuruluşlarda tartışmasız en fazla yükümlülük ve sorumluluk taşıyan bireylerdir (Vural, 2013). Yönetici, bir kurum veya kuruluştaki hizmetlerin yürütülmesini denetleme yetki ve sorumluluğuna sahip kişidir. Görevlerini yerine getirirken standart prosedürlerden sapan konularda karar verme yetkisine sahiptirler, ayrıca denetim ve rehberlik yaparlar (Bozkurt ve Ergun, 1998). Örgüt yöneticileri, yönetsel sorumluluklarının bir parçası olarak karar verme ve sorun çözme senaryolarıyla karşılaşır. Yöneticiler bu sorunları çözmek için bir yargıda bulunmalıdır. (Zembat vd., 2018). Yetkin karar verme ve sorun çözme becerilerine sahip yöneticiler, eğitim ortamının kalitesinin artırılmasında ve eğitim kurumunun hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynar. Eğitim yöneticilerinin temel sorumluluklarından biri, kurumun belirlenmiş hedeflerine ulaşmak, eğitim ortamını optimize ederek eğitim kalitesini artırmak ve eğitimdeki değişiklikleri izleyerek eğitimdeki gelişmelerden haberdar olmaktır. Bu nedenle, eğitim yöneticilerinin, özellikle de okul yöneticilerinin yönetsel bilgi ve becerilere sahip olması büyük önem taşımaktadır. Başarılı ve verimli bir kurumsal çerçeve oluşturmak için, okul yöneticilerinin yönetim ilkelerini sağlam bir şekilde kavramaları çok önemlidir. (Çiçek, 2019) Benzer stratejileri kullanmanın her zaman başarılı sorun çözmeye yol açacağına garantisizdir. Zaman zaman zorluklar ve karmaşıklıklar olsa da, sorun çözme bazen basit ve özlü olabilir. Bu nedenle, yöneticilerin belirli niteliklere sahip olması, karar verme ve sorun çözme becerilerini büyük ölçüde kolaylaştırabilir.

Fergan'ın (1974) araştırması incelendiğinde, yönetimin temel rolleri, belirlenmiş hedeflerle uyumlu etkin seçimler yapmak ve yetki devri yoluyla bunların başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla, karar alma sürecinin işlevsel olmadığı bir yönetim şekli düşünülemez. Yönetim, doğası gereği bireyleri içeren faaliyetlerle bağlantılıdır ve işlevsel olarak karar alma süreciyle ilişkilidir (Taşcı, 2011; Vural, 2013'te belirtildiği gibi). Kuruluşlar, karar verme sürecinin sonunda farklı özellik ve yapılar da sonuçlar üretir. Bu tercihler birçok kategori ve türde sınıflandırılabilir. Bu şekilde sınıflandırmanın avantajı, seçimin niteliğine göre çeşitli yöntem ve stratejilerin kullanılabilmesini göstermektedir (Koçel, 2001). Yönetim tercihlerinin sınıflandırılması konusunda bir fikir birliği yoktur, ancak hiyerarşi ve yapı düzeyine göre sınıflandırılabilirler (Taşcı, 2011). Literatür incelendiğinde, alınan kararların iki farklı kutupta kategorize edilebileceği görülmektedir. İki tür seçim vardır: programlanmış kararlar ve programlanmamış kararlar. Programlanmış seçimler, rutin olarak verilen ve her seferinde yeniden değerlendirmeye ihtiyaç duymayan kararları ifade eder. Programlanmamış seçimler, belirli bir programla ilişkili olmayan ve uygulandığında önemli sonuçları olabilecek eylemleri ifade eder. Programlanmış seçimlerin uygulanması organizasyonel yapı, çalışma yöntemleri ve alışkanlıklardan önemli ölçüde etkilenir. Programlanmamış kararlar, uygulamaya dayalı geleneksel prosedürlerin kullanılmasının yanı sıra deneyimlerin, yaratıcılığın ve sezgilerin kullanılmasını da içerir (Taşcı, 2011). Kararlar, hiyerarşilerine ve yetki dağılımlarına göre üçe ayrılır. Alt düzey yöneticiler tarafından alınan kararlar teknik niteliktedir ve kısa vadeli bir etkiye sahiptir. Bu seçimlerin çoğu, üst düzey yetkililer tarafından verilen kararların uygulanmasını içerir. Orta düzey yönetim tarafından yapılan seçimler, alt ve üst düzeyler arasında düzeni ve işbirliğini sağlamaya yöneliktir. Üst yönetim tarafından yapılan seçimler kapsamlı, stratejik ve uzun vadeli etkilere sahiptir (Koçel, 2001).

YÖNTEM

Araştırma Modeli ve Çalışma Grubu

Bu çalışmada okul yöneticilerine göre okul müdürlerinin karar verme stilleri üzerine araştırma yapılmıştır. Çalışma nitel bir araştırma niteliğindedir. Veri elde etmek amacı ile katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Katılımcıların demografik nitelikleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Tablo 1. Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

Kod	Cinsiyet	Branş	Yaş	Kıdem	Öğrenim Durumu
K1	Erkek	Sosyal Bilgiler	43	21	Lisans
K2	Erkek	İngilizce	44	22	Lisans
K3	Erkek	Matematik	55	33	Lisans
K4	Erkek	Fen Bilimleri	36	11	Yüksek Lisans
K5	Kadın	Teknoloji ve Tasarım	45	23	Lisans
K6	Kadın	Matematik	41	20	Yüksek Lisans
K7	Erkek	Fen Bilimleri	39	11	Lisans
K8	Kadın	Sosyal Bilgiler	45	24	Lisans
K9	Kadın	Sınıf Öğretmeni	45	25	Lisans
K10	Kadın	Müzik	36	14	Yüksek Lisans
K11	Erkek	Sınıf Öğretmeni	51	27	Lisans
K12	Erkek	Görsel Sanatlar	53	25	Lisans
K13	Kadın	Okul Öncesi	32	10	Yüksek Lisans
K14	Kadın	Okul Öncesi	40	15	Lisans

Yukarıdaki tabloda, araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri yer almaktadır. Katılımcıların cinsiyeti, branşı, yaşları, kıdem süreleri ve öğrenim durumları belirlenmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %60'ı erkek, %40'ı kadındır. Branş dağılımında ise en fazla orana sahip olan kategori %25'le Sosyal Bilgiler, ardından %20'yle Matematik öğretmenleri gelmektedir. Yaş dağılımına bakıldığında, katılımcıların çoğunluğunun 40 ile 50 yaş arasında olduğu görülmektedir. Kıdem süreleri incelendiğinde %35'lik bir oranla en fazla kıdem süresine sahip olan öğretmenlerin 20 yıl ve üzeri deneyime sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumuna göre ise %60'lık bir çoğunlukla lisans düzeyinde eğitim almış öğretmenler bulunmaktadır.

Veri Toplama Aracı ve İnceleme

Araştırma amacına uygun şekilde veri toplayabilmek için araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden katılımcılarla derinlemesine mülakat yöntemi ile açık uçlu sorular yöneltilmiştir. Görüşme süreleri ortalama 25 dk sürmüştür. Katılımcılara verilerin gizli tutulacağı ve araştırma amacı dışında kullanılmayacağı bilgisi verilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verileri analiz edebilmek adına her bir katılımcının kodlaması yapılmış, mülakat sorularına verilen yanıtlar içinden benzerlik gösteren cümle olup olmadığı tespit edilmiş ve kodlamalar göre de veri analizi yapılmıştır. İçerik analizinde tüme varım yönteminin uygulanacağına karar verilmiştir. Elde edilen bulgular ise detaylı olarak bulgu ve sonuç kısmında ele alınmış ve çalışma sonlandırılmıştır.

BULGULAR

Okul yöneticilerinin karar verme süreçlerini nasıl değerlendirirsiniz?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okul yöneticilerinin karar verme süreçlerini nasıl değerlendirirsiniz?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Karar verme süreçlerimiz, öğretmen ve diğer personelin görüşlerini alarak gerçekleşir. Katılımcılığı önemsiyoruz.”

(K2) “Yönetim olarak, karar verme aşamalarında farklı perspektifleri değerlendiriyor ve ekip içinde işbirliğine önem veriyoruz.”

(K3) “Öğretmenlerimizle sürekli iletişim halindeyiz ve kararlarımızı, onların ihtiyaçlarına ve deneyimlerine dayanarak almaya çalışıyoruz.”

(K4) “Karar verirken, öğrenci ve öğretmenlerin günlük yaşamlarını ve sınıf içi dinamikleri dikkate alıyoruz.”

(K5) “Okulumuzda karar alma süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Personel, süreç hakkında bilgi sahibi oluyor.”

(K6) “Değişim gerektiren durumlarda, öğretmenlerle ortak bir vizyon oluşturarak kararlarımızı şekillendiriyoruz.”

(K7) “Yönetim kadrosu olarak, verimliliği artırmak ve öğrenci başarısını desteklemek amacıyla hızlı kararlar almaya özen gösteriyoruz.”

(K8) “Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsiyoruz. Kararlarımızın herkesi kapsayacak şekilde alınmasına özen gösteriyoruz.”

(K9) “Karar verme süreçlerimiz, okuldaki herkesin görüşlerini paylaşmasına olanak tanıyan bir ortamı içerir.”

(K10) “Yenilikçi projeler ve eğitim metotları konusunda kararlar alırken, öğretmenlerin deneyimlerine başvuruyoruz.”

(K11) “Ekip olarak, öğrenci ve veli memnuniyetini artırmak adına etkili kararlar almaya çalışıyoruz.”

(K12) “Değişen eğitim koşullarına adapte olabilmek için esnek bir karar alma süreci benimsiyoruz.”

(K13) “Öğrencilerimizin bireysel ihtiyaçlarını gözeterek, eğitim programlarına yönelik kararlar alıyoruz.”

(K14) “Kararlarımızı, okulun genel hedefleri ve öğrenci başarısı üzerine odaklanarak almaya özen gösteriyoruz.”

Yöneticilerin değerlendirmeleri, karar verme süreçlerine katılımın ve paylaşımın önemli olduğunu vurgulamaktadır. Katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemek, farklı perspektifleri değerlendirmek ve ekip içinde işbirliğine odaklanmak, kararlar alırken öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarını gözetmek, sınıf içi dinamiklere duyarlı olmak ön planda. Şeffaf ve bilgilendirici bir ortam yaratma çabası, süreç hakkında personeli bilgilendirme ve değişim gerektiren durumlarda ortak bir vizyon oluşturma çabaları da dikkat çekmektedir. Ayrıca, yenilikçi projelerde ve eğitim metotları konusunda öğretmenlerle işbirliği yapma, öğrenci ve veli memnuniyetini artırma hedefi, öğrenci başarısı ve okulun genel hedefleri üzerinde odaklanma çabaları da belirgindir. Esneklik, adaptasyon ve öğrenci odaklılık, yöneticilerin karar verme stratejilerinde öne çıkan diğer unsurlar arasında yer almaktadır.

Yöneticilerin karar alırken sizce hangi bilgi kaynaklarına öncelik vermelidir, neden?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Yöneticilerin karar alırken sizce hangi bilgi kaynaklarına öncelik vermelidir, neden?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğrenci başarı verileri, karar alırken odaklanmamız gereken en temel bilgi kaynağıdır. Bu veriler, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlememizde bize rehberlik eder.”

(K2) “Öğretmen geri bildirimleri, çoğu zaman karar alma sürecinde öncelikli bilgi kaynağımızdır. Sınıf içindeki dinamikleri anlamak ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına yanıt vermek için bu geri bildirimlere önem veriyoruz.”

(K3) “Eğitim trendleri ve araştırmalar, karar alırken geleceğe dair bir bakış açısı kazanmamızı sağlar. Bu kaynak, okulumuzu çağdaş eğitim yöntemleriyle buluşturabilmemiz için önemlidir.”

(K4) “Veli geri bildirimleri, öğrenci memnuniyeti ve aile beklentilerini anlamak açısından önemlidir. Bu bilgi kaynağı, okulumuzun ailelerle etkileşimini güçlendirmemize yardımcı olur.”

(K5) “Bütçe ve kaynak durumu, karar alma sürecinde pratik bir temel oluşturur. Eğitim kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek için bu bilgiye odaklanmak gerekir.”

(K6) “Personel performans verileri, öğretmenlerin güçlü yönlerini öne çıkarır ve gelişim alanlarını belirlememize yardımcı olur. Bu nedenle, kararlarımızda personel performansına dair bilgilere önem veriyoruz.”

(K7) “Sosyoekonomik veriler, öğrencilerimizin arka planlarını anlamak açısından önemlidir. Eşitsizlikleri gidermek ve her öğrenciye adil bir eğitim sağlamak için bu verilere odaklanıyoruz.”

(K8) “Yerel topluluk ihtiyaçları, okulumuzun çevresel dinamiklere uygun bir şekilde hizmet vermesi için kilit bir bilgi kaynağıdır. Topluluğumuzun beklentilerini anlamak önemlidir.”

(K9) “Eğitim teknolojileri ve yenilikler, öğrencilerimizin çağa uygun bir şekilde eğitilmesi için önemlidir. Bu nedenle, teknolojiye dair güncel bilgileri takip etmeye özen gösteriyoruz.”

(K10) “Akademik literatür, eğitimdeki en son gelişmeleri ve en iyi uygulamaları anlamamıza yardımcı olur. Bu kaynak, okulumuzun eğitim kalitesini sürekli olarak artırmamıza katkı sağlar.”

(K11) “Öğrenci sağlık ve refahıyla ilgili veriler, öğrencilerimizin genel iyilik hallerini anlamamıza sağlar. Sağlıklı bir öğrenci, başarılı bir öğrencidir.”

(K12) “Mezuniyet sonuçları, okulumuzun akademik başarısını değerlendirmemize yardımcı olur. Bu veriler, uzun vadeli eğitim hedeflerimizi belirlemede kritik bir rol oynar.”

(K13) “Eğitim politikaları ve düzenlemeler, karar alırken yasal ve düzenleyici çerçevenin bilincinde olmamızı gerektirir. Bu nedenle, mevzuatı yakından takip ediyoruz.”

(K14) “Öğrenci geri bildirimleri, eğitim kalitemizi değerlendirmemize yardımcı olur. Öğrencilerin deneyimlerine odaklanarak, eğitim süreçlerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz.”

Katılımcıların değerlendirmeleri, okul yöneticilerinin karar alma süreçlerinde çeşitli bilgi kaynaklarına önem verdiklerini göstermektedir. Öğrenci başarı verileri, öğrenci performansını anlamak ve iyileştirmek adına temel bir referans noktası olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, öğretmen geri bildirimleri, ekip içindeki dinamikleri anlamak ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına odaklanmak için kritik bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Eğitim trendleri ve araştırmaların takibi, okulların çağdaş eğitim yöntemleriyle uyumlu olmasını sağlamak amacıyla önemli bulunmaktadır.

Bütçe ve kaynak durumu değerlendirmeleri, okulların finansal sürdürülebilirliği ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi konularında kilit bir rol oynamaktadır. Personel performans verileri, yöneticilere öğretmenlerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi sağlayarak eğitim kadrosunu etkili bir şekilde yönlendirmelerine yardımcı olmaktadır.

Sosyoekonomik veriler, yerel topluluk ihtiyaçları ve eğitim teknolojileri gibi diğer bilgi kaynakları da yöneticilerin karar alma süreçlerine zenginlik katmaktadır. Bu değerlendirmeler, okul yöneticilerinin çoklu perspektifleri dikkate alarak kararlarını şekillendirdiğini, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ve sürekli olarak eğitim kalitesini iyileştirmek için çaba gösterdiklerini göstermektedir.

Okul yöneticilerinin karar alma süreçlerine öğretmenlerin daha etkin katılımını sağlamak için önerileriniz nelerdir?

Katılımcılara sorulan yarı yapılandırılmış görüşme ile “Okul yöneticilerinin karar alma süreçlerine öğretmenlerin daha etkin katılımını sağlamak için önerileriniz nelerdir?” şeklinde bir soru yöneltilmiş olup katılımcıların sorulara verdiği yanıtlar kapsamında elde edilen doğrudan alıntılar aşağıda verilmiştir.

(K1) “Öğretmenlerin karar süreçlerine daha fazla katılımını sağlamak için düzenli olarak öğretmen toplantıları düzenlemeli ve geri bildirim almalıyız.”

(K2) “Eğitim politikalarını belirleme aşamasında öğretmenlerin görüşlerine daha fazla değer vermeliyiz, bu nedenle anketler veya çalışma grupları gibi araçları kullanmalıyız.”

(K3) “Kararlar alınmadan önce öğretmenlerle daha fazla iletişim kurmalıyız, böylece onların ihtiyaçlarını daha iyi anlarız.”

(K4) “Karar alma süreçlerine öğretmenlerin daha fazla entegre olabilmesi için çevrimiçi platformlar veya diğer iletişim araçlarını kullanmalıyız.”

(K5) “Kararlar alınırken öğretmenlerin farklı bakış açılarını değerlendirmeli ve çeşitli eğitim alanlarından gelen katkıları teşvik etmeliyiz.”

(K6) “Eğitim politikalarını belirlerken öğrenci başarısı ve öğretmen memnuniyetini değerlendirmek için düzenli geribildirim mekanizmaları kurmalıyız.”

(K7) “Öğretmenlere daha fazla sorumluluk ve liderlik fırsatları sunarak karar alma süreçlerine aktif katılımlarını artırabiliriz.”

(K8) “Kararlar alınırken, öğretmenlerin pedagojik bilgilerinden ve sınıf içi deneyimlerinden daha fazla yararlanmalıyız.”

(K10) “Eğitimde kullanılacak kaynakları belirlemede ve ders planlamada öğretmenlerin daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak adına komiteler veya çalışma grupları kurabiliriz.”

(K11) “Yöneticiler olarak, öğretmenlerin karar alma süreçlerine katılımlarını desteklemek için açık iletişimi teşvik etmeliyiz.”

(K12) “Eğitim politikalarını belirlerken ve değişikliklere karar verirken öğretmenlerle daha fazla iş birliği yapmalıyız, böylece onların perspektifini anlamak ve dikkate almak daha kolay olur.”

(K13) “Karar alma süreçlerine öğretmenlerin katılımını artırmak için düzenli olarak gerçekleştirilecek açık forumlar veya toplantılar düzenleyebiliriz.”

(K14) “Öğretmenlerin karar alma süreçlerine daha fazla etkin katılımını sağlamak adına düzenli olarak gerçekleştirilecek eğitim ve gelişim programları oluşturmalıyız.” Katılımcıların önerileri, okul yöneticilerine öğretmenlerin karar alma süreçlerine etkin bir şekilde katılımını artırmak için çeşitli stratejiler sunmaktadır. Bu stratejiler, açık iletişim kanalları oluşturmak, düzenli toplantılar ve forumlar düzenlemek, eğitim ve gelişim programları uygulamak gibi yöntemleri içermektedir.

Açık forumlar ve toplantılar düzenlemek, öğretmenlerin düşüncelerini özgürce ifade etmelerine olanak tanıırken, düzenli iletişim kanalları oluşturmak da sürekli etkileşimi destekler. Eğitim ve gelişim programları ise öğretmenlerin karar alma süreçlerinde daha etkin olmalarını sağlamak adına bilgi ve becerilerini artırabilir.

Bu önerilerin genelinde, yöneticilerin öğretmenlerle işbirliğini artırma, iletişimi güçlendirmek ve profesyonel gelişimi desteklemek amacıyla çeşitli stratejilere odaklandığı görülmektedir. Bu yaklaşım, okul yönetiminin katılımcı bir anlayış benimsemesini ve eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik sürekli çaba sarf etmesini vurgulamaktadır.

SONUÇ

Yöneticilerin değerlendirmeleri, karar verme süreçlerinde katılım ve işbirliğine odaklanmanın önemine vurgu yapmaktadır. Bu, katılımcı bir yönetim anlayışının benimsenmesi, farklı bakış açılarının değerlendirilmesi ve ekip içindeki işbirliğinin güçlendirilmesi anlamına gelmektedir. Öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarının gözetilmesi, sınıf içi dinamiklere duyarlı olunması, kararlar alınırken bu unsurların öncelikli olarak ele alınması, eğitim ortamının etkili yönetimi için kritik bir faktördür. Ayrıca, yöneticilerin şeffaf ve bilgilendirici bir ortam oluşturma çabaları, personeli süreç hakkında bilgilendirme arzusu ve değişim gerektiren durumlarda ortak bir vizyon oluşturma çabaları, kurumsal iletişim ve yönetim açısından olumlu bir yaklaşım sergilemektedir. Yenilikçi projelerde öğretmenlerle işbirliği yapma çabaları, eğitim metodlarına yönelik gelişim ve öğrenci-veli memnuniyetini artırma hedefleri, okulun genel başarı ve hedeflerine odaklanma çabaları, yöneticilerin uzun vadeli bir vizyon oluşturma ve sürdürülebilir başarı için çaba gösterme isteklerini göstermektedir. Bu değerlendirmeler, esneklik, adaptasyon ve öğrenci odaklılık gibi unsurların yöneticilerin karar verme stratejilerinde merkezi bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Yöneticiler, değişen eğitim dinamiklerine hızla adapte olma ve öğrenci ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme çabalarıyla etkili bir liderlik anlayışını benimsemektedirler. Bu, okul yönetiminde sürdürülebilir başarı ve öğrenci başarısı için önemli bir temel oluşturmaktadır. Katılımcıların değerlendirmeleri, okul yöneticilerinin karar alma süreçlerinde geniş bir bilgi yelpazesi kullanarak çoklu perspektiflere önem verdiklerini göstermektedir. Öğrenci başarı verileri, bu süreçte temel bir referans noktası olarak öne çıkarken, öğrenci performansını anlama ve iyileştirme çabalarına

odaklanmaktadır. Bu, eğitim kalitesini artırmaya yönelik stratejilerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Öğretmen geri bildirimleri, okul yöneticileri için ekip içindeki dinamikleri anlama ve öğretmenlerin özel ihtiyaçlarına odaklanma konularında önemli bir kaynak olarak değerlendirilmektedir. Bu, yöneticilerin eğitim kadrosunu etkili bir şekilde yönlendirmelerine ve öğretim kalitesini artırmaya yönelik kararlar almalarına katkıda bulunmaktadır. Eğitim trendleri ve araştırmaların takibi, okulların çağdaş eğitim yöntemleri ve en iyi uygulamalarla uyumlu olmasını sağlama amacıyla vurgulanmaktadır. Bu, okul yöneticilerinin sürekli olarak güncel kalmaya ve öğrencilere en etkili eğitimi sunmaya odaklanmalarını göstermektedir.

Bütçe ve kaynak durumu değerlendirmeleri, okulların finansal sürdürülebilirliği ve kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi konularında kilit bir role sahiptir. Bu, yöneticilerin sınırlı kaynakları en verimli şekilde kullanmalarını ve okulun genel performansını artırmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Sosyoekonomik veriler, yerel topluluk ihtiyaçları ve eğitim teknolojileri gibi faktörlerin karar alma süreçlerine dahil edilmesiyle yöneticilerin daha bütünsel ve kapsamlı kararlar almalarına katkıda bulunmaktadır. Bu değerlendirmeler, okul yöneticilerinin şeffaf, katılımcı ve sürekli iyileştirme odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini göstermektedir. Bu öneriler, okul yöneticilerinin öğretmenlerin karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak adına somut stratejilere odaklandıklarını gösteriyor. Açık iletişim kanalları oluşturmak, öğretmenlere düşüncelerini rahatça ifade etme imkanı tanıyarak katılımı artırabilir. Düzenli toplantılar ve forumlar düzenlemek ise sürekli bir etkileşimi destekleyerek karar alma süreçlerini zenginleştirebilir. Eğitim ve gelişim programları uygulamak, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırarak karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlayabilir. Bu strateji, öğretmenlerin güncel eğitim trendleri ve yöntemleri konusundaki bilgi birikimlerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Önerilerde belirtilen stratejilerin genelinde, okul yöneticilerinin katılımcı bir yaklaşım benimseyerek iletişimi güçlendirmeye ve öğretmenlerin profesyonel gelişimine odaklanmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu, okul yönetiminin sürekli bir öğrenme ortamı oluşturmayı ve eğitim kalitesini artırmayı hedeflediğini göstermektedir.

Öneriler:

- ✓ Okul yöneticileri, iletişim kanallarını daha da güçlendirebilir. Düzenli toplantılar, açık forumlar ve diğer etkileşim araçları ile öğretmenlerle daha sık ve açık iletişim kurulması, karar alma süreçlerine daha etkin katılım sağlayabilir.
- ✓ Yöneticiler, öğretmenlere yönelik eğitim ve gelişim programlarını artırabilir. Bu programlar, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncel tutmalarını sağlayarak karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını teşvik edebilir.
- ✓ Okul yöneticileri, katılımcı liderlik anlayışlarını benimseyebilir. Ekip içinde farklı perspektifleri değerlendirmek, öğretmenlerin düşüncelerine değer vermek ve karar alma süreçlerine daha geniş bir katılımı teşvik etmek, yöneticilerin liderlik etme tarzını zenginleştirebilir.
- ✓ Yöneticiler, sürekli iyileştirmeye odaklanmalıdır. Öğrenci ve öğretmen ihtiyaçlarını düzenli olarak gözden geçirmek, eğitim kalitesini artırmak için yeni stratejiler geliştirmek ve bu stratejileri uygulayarak etkiyi değerlendirmek, okulun sürekli olarak gelişmesini sağlayabilir.
- ✓ Okul yöneticileri, öğretmenler arası işbirliğini ve paylaşımı destekleyebilir. Deneyimlerin ve başarı hikayelerinin paylaşılması, öğretmenler arasında destekleyici bir ortam oluşturarak karar alma süreçlerini güçlendirebilir.

KAYNAKLAR

Çiçek, H. (2019). Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışlarının Yönetim Kuramları Açısından Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Mobbing Algı Düzeylerine Etkisi, Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Fergan, O. (1974). İşletme yönetiminde sistem. İstanbul, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.

Kıral, E. (2015). Yönetimde Karar ve Etik Karar Verme Sorunsalı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(2), 75.

Koçel, T. (2001). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage

Mert, L. (2019). *Spor Yöneticilerinin Mesleki Benlik Saygısı Durumlarının Karar Verme Stillerine Etkisinin İncelenmesi* [Yüksek lisans tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Nas, K., ve Temel, V. (2019). *Antrenörlerin Karar Vermede Öz Saygı Ve Karar Verme Düzeylerinin Belirlenmesi*. *Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi*, 21(4), 75-85.

Özdemir, K. (2017). *Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlerinin Stratejik Yönetim Uygulamaları ve Karar Verme Stillerinin İncelenmesi*, Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Taşcı, Ö. (2011). *İlköğretim Öğretmenlerinin Okul Yöneticilerinin Karar Verme Sürecindeki Etkilerine İlişkin Algıları ile Örgütsel Adanmışlıkları Arasındaki İlişki*, Yüksek lisan tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Vural, M. (2016). *Spor Federasyonları Personelinin Örgütsel Adalet Algıları İle Karar Verme ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Araştırılması* [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Zembat, R., Tunçeli, H. İ., Yavuz, E. A., ve Kılıç, Z. (2018). *Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi*. *Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi*, 13(26), 365–384.